

XOTIN-QIZLARNING OILADAGI VA ILM-FAN SOHASIDAGI YUTUQLARI

Akimbekova Xakima Turgunovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Rus tili kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11272174>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida samarali ishlar, xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilinishi, Yangi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarni ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar faoliyatiga jalb qilish ishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, gender, tenglik, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi, Oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta'lim, Diloso, astronom Gulandom, faylasuf Sumanbo'y, hikmat fani bilimdoni Parizod.

ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ И НАУКЕ

Акимбекова Хакима Тургуновна

Ташкентский университет прикладных наук

Преподаватель кафедры русского языка

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективная работа по широкому вовлечению женщин в научную деятельность, поддержке их разработок программного обеспечения, инновационных идей, принятие множества законов, указов и постановлений Президента, направленных на повышение правового статуса женщин, защиту института семьи, а также информация о вовлечении женщин в научно-исследовательскую и инновационную деятельность в условиях нового Узбекистана.

Ключевые слова: права человека, гендер, равенство, Новая стратегия развития Узбекистана, высшие учебные заведения, техникумы и колледжи, заочное и вечернее образование, Дилосо, астроном Гуландом, философ Суманбой, учёный мудрости Паризод.

ACHIEVEMENTS OF WOMEN IN FAMILY AND SCIENCE

Akimbekova Hakima Turgunovna

Tashkent University of Applied Sciences

Teacher of the Russian language department

Annotation. In this article, many laws, decrees and decisions of the President aimed at wide involvement of women in scientific activities in our country, effective work on supporting their program development, innovative ideas, raising the legal status of women, protecting the family institution Valuable information is provided about the adoption, involvement of women in scientific research and innovation activities in the conditions of New Uzbekistan.

Keywords: human rights, gender, equality, New Uzbekistan Development Strategy, higher education institutions, technical schools and colleges, part-time and evening education, Diloso, astronomer Gulandom, philosopher Sumanboy, scholar of wisdom Parizod.

KIRISH

Hozirgi kunda mamlakatimiz aholisining 50 foizini xotin-qizlar tashkil qiladi. Xotin-qizlarimizning jamiki sohalardagi samarali mehnati, xususan, farzandlar tarbiyasi, jamiyat va oila hayotidagi ulkan xizmatlarini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ayol- avvalo ona - Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug' ajdodlarimizni dunyoga keltirgan mo'jiza egasi, sevimli yor, har qancha ta'rif bersa ham so'zlar kamlik qiladigan mo'tabar zot. Ayol — jamiyat ko'zgusi, millat tarbiyachisi. Uning mehr-muhabbati kelajagimiz egalarining jonajon Vatanimiz ravnaqi va osoyishtaligi, xalqimiz farovonligi yo'lida sadoqat bilan xizmat qiladigan barkamol insonlar sifatida voyaga etishida muhim omil hisoblanadi. Muhtaram prezidentimiz yaqinda Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida donishmandlarning "Bitta qiz bolani o'qitsangiz — butun oilani o'qitgan bo'lasiz", degan dono gapini tilga olib, ularni zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga o'qitish orqali jamiyatda va oilasida munosib o'rnini topishi uchun boshlangan ishlar bundan keyin ham izchil davom ettirilishi, ayniqsa, diqqatga sazovordir ushbu farmonda yana ustuvor vazifalar belgilab berildi.

O'tgan davrda jahon hamjamiyati xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish borasida bir qancha yutuqlarga erishdi. Avvalambor, hayotning har bir jabhasida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning jamiyat va davlat hayotidagi ahamiyatini kuchaytirish va Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilanganligi to'g'risida alohida aytib o'tish lozim.

O'zbekistonda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida samarali ishlar uchun bel bog'langan. Bir vaqtlar buyuk ma'rifatparvar vatandoshimiz Abdulla Avloniy o'z chiqishlarida "Qizlar bilim olishga hammadan ko'proq intilishi lozim. Zero, bu bilimlar bilan ular kelajak avlodni tarbiyalaydilar", deb bejiz aytmagan. So'nggi besh yilda xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish haqidagi "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 23-martda qabul qilingan, oila institutini himoya qilishga qaratilgan "Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 31.12.2020 yildagi 820-son qarori va boshqa ko'plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilinib, amalga izchil tatbiq etilib kelinmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash milliy dasturi qabul qilinganini alohida ta'kidlashimiz kerak. Hozirgi kunda oliygohlarda ta'lim olayotgan 1 million 300 ming nafarga yaqin talabanning yarmidan ko'pi – 653 ming nafardan ziyodini qizlar tashkil etmoqda. Magistraturada o'qiyotgan yoshlarimiz orasida qizlarning ulushi yanada ko'p, ya'ni, salkam 14 ming nafarni tashkil etmoqda. Bu – jami magistrantlarning qariyb 60 foizi degani. Oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta'limda o'qiyotgan xotin-qizlarning kontrakt pullarini to'lash uchun 7 yilga foizsiz kredit berish, davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura bosqichida o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari to'liq davlat byudjetidan qoplab berilishi tartibi joriy qilinmoqda.

Yana bir muhim tashabbuslardan biri xotin-qizlar huquqlarini hamda tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish sohasidagi qonunchilik hujjatlari ijrosi ustidan tizimli nazoratni o'rnatish maqsadida Bosh prokuraturada alohida boshqarma tashkil etilmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarni ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar faoliyatiga jalb qilish ishlari ham keng yo'lga qo'yilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi o'z nutqida ta'kidlaganidek, "keyingi paytda yurtimizda ilm-fan va ta'lim, xususan, oliy ta'lim sohasi isloh etilib, xotin-qizlar bu yo'nalishda ham katta natijalarga erishmoqdalar. So'nggi yetti yilda 5 ming 247 nafar ayollarimiz fan doktori (DSc) va o'z sohalari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olgan. Birgina 2023 yilning o'zida 147 nafar xotin-qiz fan doktori, 1 ming 238 nafari esa falsafa doktori ilmiy darajasiga erishgan". Umuman olganda ilm-fan sohasida jami 5 mingdan oshiq olima ayollarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. SHuning uchun, bir tomondan, yurtimiz ayollari va qizlarining ilm-fandagi faolligini xalqaro miqyosda kuchaytirish, ikkinchi tomondan, ta'lim va ilm-fan sohasida gender tenglikka erishish nihoyatda zarurlini ko'rsatadi. Mamlakatimizda faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo'yicha jadal ish olib borilmoqda. 2021yil 28 mayda O'zbekiston Senatining 15 yalpi majlisida "O'zbekistonda 2030 yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi" qabul qilingan, ushbu hujjatda 2030 yilgacha barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qaror qabul qilish bilan bog'liq barcha darajalarda ayollar to'liq va samarali ishtirok etishi va yetakchilik qilishi uchun teng imkoniyat yaratilgani aniq belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 75-yubiley sessiyasida so'zlagan nutqida xam O'zbekistonda gender tenglik masalasi xaqida to'xtalib o'tib, "Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchaymoqda. Yangi Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko'paydi" - deya ta'kidladi.

Xotin-qizlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus jamg'arma tashkil etilib, davlat byudjetidan har yili 300 milliard so'm mablag' ajratish yo'lga qo'yildi. Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi va uning hududiy bo'limlari tashkil etildi. Ochig'i, xotin-qizlarning ilm olishini rag'batlantirish va ularga ko'mak berish maqsadida joriy etilayotgan bunday imtiyozlar shu paytgacha mamlakatimiz tarixida kuzatilmagan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, dunyoning qaysi davlatida ayollarga bu kabi imtiyoz va e'tibor qaratilmoqda?! Shuningdek, endilikda xorijiy oliy ta'lim muassasalariga bakalavriat uchun — 50 nafar, magistratura uchun — 10 nafar xotin-qizlarga har o'quv yilida "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali qo'shimcha grantlar ajratiladi. Qolaversa, har yili 2100 nafar ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, etim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning ta'lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to'lab berilishi, doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun 300 tadan maqsadli kvota ajratilishi ham belgilandi.

Oliy ma'lumotli bo'lishni istagan, qobiliyati, bilimi bor, lekin taqdir taqozosi bilan o'z orzusiga erisha olmagan xotin-qizlarni rag'batlantirish tizimi hozirgi kunda davlatimizda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni, chin etim yoki ota-onasining biridan ayrilgan muhtoj qizlarga, boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarning shartnoma to'lovi hokimlik va oliy o'quv yurti hisoblardan qoplab berilyapti.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ko'nikmalariga ega bo'lgan yoshlar va kattalar salmog'i asta-sekin o'sib bormoqda, mehnatga layoqatli xotin-qizlar va erkaklarning ta'lim va o'qitishdagi ishtiroki 2015 yildan buyon sezilarli darajada oshdi.

MUHOKAMA

Osiyo qit'asi mamlakatlari xotin-qizlarining yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar hamda ularning afzalliklaridan teng foydalanishini ta'minlashda duch kelinayotgan muammolar va tahdidlar talaygina. Osiyo qit'asi mamlakatlarida texnologiya, innovatsiyalar va raqamlashtirishda gender nomutanosiblikning oldini olish, ayollar startaplari va sun'iy intellektni rivojlantirish sohasida mamlakatlarda erishilayotgan muvaffaqiyatlar tahlili, qishloq joylarning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun qishloqdagi xotin-qizlarning raqamli texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanishi imkoniyatini kengaytirish borasidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish kabi masalalar hozirgi kunda batafsil ko'rib chiqilyapti. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning tarqalishi va uning asosiy sabablari, zo'ravonlikning ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga hamda o'z kasbiy va shaxsiy intilishlarini ro'yobga chiqarish qobiliyatiga ta'siri borligi, zo'ravonlikni kuchaytiruvchi gender kamsituvchi stereotiplarni yo'q qilish, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish hamda oiladagi zo'ravonlik va kamsitishga barham berish masalalari ham keng muhokamada. Shuningdek, xotin-qizlarga qarshi kurashish bo'yicha bilim va vositalarni taqdim etish orqali ayollarni oila byudjetini taqsimlash jarayoniga faol jalb qilish, zo'ravonlik xavfini kamaytirish omili sifatida ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, zo'ravonlikning yangi shakllari (raqamli zo'ravonlik) paydo bo'lganligi sababli samarali chora-tadbirlar ko'rishni ta'minlash, oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilmoqda.

Dunyoda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik va ularning jamiyatda teng emasligi mintaqa mamlakatlari yalpi ichki mahsulotiga qanchalik ta'sir etishi, Osiyo mamlakatlarida gender zo'ravonlikning qanday yangi shakllari borligi hamda bu yo'nalishda qanday javob choralari ko'rilayotgani ayrim ma'lumotlarda keltiriladi.

XULOSA

Bizning mamlakatimizda ayolga bo'lgan munosabat o'z tarixiy ildizlariga ega. Ajdodlarimiz doimo ayollarni qadrlashgan, ularga hurmatda, izzatda bo'lishga chaqirganlar. So'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy o'zining "Nasoyim ul-muhabbat" tazkirasida "Erkaklar martabasiga etgan orif ayollar zikri" nomli moziydan to o'z davrigacha yashab o'tgan, yoki o'ziga zamondosh bo'lgan islom olamida mashhur 35 nafar shayx, orifa xotin-qizlarning ruhiyati, shariati, tariqati, ijodlari xususida lavhalar bitgan. Navoiyning "Farhod va SHirin" dostonida ta'riflangan 10 nafar olim qiz, jumladan, mantiq ilmida tengsiz Diloso, astronom Gulandom, faylasuf Sumanbo'y, hikmat fani bilimdoni Parizod obrazlari ham real hayotdan olingan. Ularning prototipi hazratga zamondosh bo'lgan zakiy buvilarimizdir. SHuning uchun ham, bugun zamondoshlarimiz bo'lgan oqila va zukko xotin-qizlarni qadrlash hamda ulug'lash biz uchun ham qarz, ham farzdir. Ayniqsa, ilmu izlanishlarga yana ko'proq sharoitlar yaratilsa, jamiyatimiz bundanda chiroyli, tinch va xotirjam bo'ladi, gullab yashnaydi. Chunki, aslida ham, ayol bilimli bo'lsa, tarbiya qilgan farzandlari zukko, salohiyatli bo'ladi. Eng muhimi, ayol ilmi bo'lsa, millat ilmi bo'ladi.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/2417>.

2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-modda (1-band), V bob, II bo'lim. - T.: «O'zbekiston», 2017. -9-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE: "TRANSFORMATION OF EDUCATION: THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE", FEBRUARY 16, 2024 53
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Xalqaro xotinqizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi. // «Ma'rifat» gazetasi, 2019 yil 8 mart.
5. Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi (to'liq). <https://www.xabar.uz/jamiyat/sessiyadagi-nutq>
6. Ziyaeva D.H. O'zbekiston tarixida ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o'rni. // «O'zbekiston xotin-qizlari kecha va bugun» ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – T., 2002.
7. Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., I. T., Boltayeva, A. T., & Kazoqov, R. T. (2024). PERIOD OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION. Modern Science and Research, 3(2), 561-569.
8. G.Usmonova. MAMLAKATIMIZDA XOTIN-QIZLARNI ILMIY FAOLIYATGA JALB ETISH VA ULARNI INNOVASION G'OYALARINI QO'LLAB QUVVATLASH. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE: "TRANSFORMATION OF EDUCATION: THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE", FEBRUARY 16, 2024.
9. A.T.Baltayeva. Bo'lajak adabiyot o'qituvchilarini o'quvchilarni tanqidiy baholashga o'rgatishga tayyorlash metodikasi. O'quv q'ollanma. Toshkent, "LESSON PRESS" nashriyoti, 2023, 105- bet.
10. Tursunova N., Baltayeva I., Baltayeva A., Unique reproduction is away from revealing literary success. Vidyabharati international interdisciplinary research journal TURKEY. (<http://www.viirj.org/specialissues/indexing> : ESCI (Web of Science) 2021/SP2108/SP2108.html
11. Baltayeva I. Drip the role and importance of tradition in literary succession (On the example of the work of Abdulla Qahhor). South Asian Academic Research Journals (SAARJ). ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Impast Factor-SJIF-2021.10.
12. Amanlikova N.R., Baltaeva A.,T. Computer interaction with students in language teaching //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – S. 060025.
13. Xalikberdiyeva N., Baltayeva A., FORMATION OF CULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
14. Boltayeva O., Pirnazarova S. THE EXPRESSION OF TRUE HUMAN FEELINGS IN ALISHER NAVOI'S EPIC" FARHAD AND SHIRIN" //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 24.
15. Boltayeva O. ALISHER HAVOIY ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //"Science Shine" International scientific journal. – 2023. – T. 6. – №. 1.